

REVUE
DROIT & SOCIÉTÉ مجلة
القانون و المجتمع

دورية علمية محكمة تعنى بالدراسات و الأبحاث في المجال القانوني و الاجتماعي و الاقتصادي.
PERIODIQUE SCIENTIFIQUE A COMITE DE LECTURE, CONSACRE A LA PUBLICATION D'ETUDES
ET DE RECHERCHES DANS LES DOMAINES JURIDIQUE, ECONOMIQUE ET SOCIALE

حل رئيس الحكومة لمجلس النواب كأداة للتوازن بين الحكومة والبرلمان في النظام الدستوري المغربي.

**THE PRIME MINISTER DISSOLVED THE
HOUSE OF REPRESENTATIVES AS A TOOL
FOR BALANCE BETWEEN THE
GOVERNMENT AND PARLIAMENT.**

DOI : 10.5281/zenodo.7452561

عثمان الحيمر

باحث في سلك دكتوراه، تخصص القانون العام والعلوم
السياسية

جامعة الحسن الثاني، المحمدية - الدار البيضاء - المغرب

Éditée Par
SOCIAL AND MEDIA STUDIES INSTITUTE

REVUE DROIT & SOCIÉTÉ
ISSN : 2737-8101

حل رئيس الحكومة لمجلس النواب كأداة للتوازن بين الحكومة والبرلمان في النظام الدستوري المغربي.

مجلة القانون و المجتمع
المحمد السادس / أكتوبر 2022

الملخص:

عثمان الحيمر

باحث في سلك دكتوراه، تخصص القانون العام والعلوم السياسية

جامعة الحسن الثاني، المحمدية - الدار البيضاء - المغرب

يهدف هذا البحث لدراسة موضوع آلية حل رئيس الحكومة للمجلس النواب في الدستور المغربي، بتحليل ممارسته كحق دستوري، وتحديد صوره ومبررات اللجوء إليه، وكذا الضمانات المقررة لمنع إساءة استخدامه، بإعتباره من بين أخطر الآليات الدستورية التي منحت للسلطة التنفيذية في مواجهة السلطة التشريعية، كآلية مضادة لما تملكه هذه الأخيرة من حق

المساءلة، وحجب الثقة عن الحكومة، ثم الوقوف على مدى قدرة المشرع الدستوري المغربي على التوفيق بين ما يقتضيه سلاح الحل من فعالية وما تتطلبه ضمانات التعسف في اللجوء إليه، في إطار تحقيق التوازن المؤسساتي والوظيفي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

الكلمات المفتاحية: حل مجلس النواب، رئيس الحكومة، الدستور المغربي، عدم التعسف، توازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

THE PRIME MINISTER DISSOLVED THE HOUSE OF REPRESENTATIVES AS A TOOL FOR BALANCE BETWEEN THE GOVERNMENT AND PARLIAMENT.

Abstract

This research aims to study the issue of the mechanism of the prime minister's dissolution of the House of Representatives in the Moroccan constitution, by analyzing its practice as a constitutional right, identifying its forms and justifications for resorting to it,

as well as the guarantees established to prevent its abuse, as it is among the most dangerous constitutional mechanisms granted to the executive authority in the face of the legislative authority, as a counter mechanism. Because the latter possesses the right to accountability, to withhold confidence from the government, and then to determine the extent to which the Moroccan constitutional legislator is able to reconcile the effectiveness required by the weapon of solution and the requirements for guarantees of abuse in resorting to it, within the framework of achieving an institutional and functional balance between the executive and legislative authorities.

Keywords: *dissolution of the House of Representatives, the head of government, the Moroccan constitution, non-arbitrariness, balance between the executive and legislative powers.*

العامة للدولة (التشريعية، التنفيذية، والقضائية)

بصورة تضمن تعايشها معا، فإذا كانت الحرية

تشكل أساس وجود كل سلطة وتحفظ لها

مقدمة:

من وظائف الدستور في الدولة تحقيق قدر من التوازن بين السلطة والحرية من جهة، وبين سلطات

خصوصيتها، واستقلالها بنفسها، يجب بحكم طبيعة الأشياء أن تتأسس العلاقات الممكنة بينها على حدود محكومة بالدستور لا يمكن تجاوزها من قبل هذه السلطة أو تلك تحقيقا للتوازن بينهما.

ووفقا لهذا المبدأ تنتظم العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في النظام البرلماني على أساس توزيع متكافئ قوامه التعاون والتوازن، فإذا كان التعاون منطلقه مشاركة الحكومة البرلمان في تأدية اختصاص التشريع، فإن التوازن الحاصل أن السلطة توقف السلطة وتحد من طغيانها إذا ما تركزت، أو ما استبدت إذا أطلقت، و لعل أهم مظهر يتجلى فيه هذا التوازن هو أسلوب الرقابة والتأثير المتبادل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، فبحكم أن الحكومة هي صانعة السياسة العامة والمنوط بها تنفيذها، كانت الرقابة من أهم وظائف البرلمان يستوثق بها تارة كيفية أداء الحكومة لمهامها، ويتمكن من خلالها من منعها إذا ضلت عبر سحب ثقته بها، بالمقابل حق للحكومة حل البرلمان كوسيلة مضادة إذا رأت بأنه يبالغ في إخراجها ويعرقل سير عملها.

ويعد إجراء حل السلطة التنفيذية للبرلمان من أشد وسائل التأثير للسلطة التنفيذية في مواجهة السلطة التشريعية وبه يتحقق التوازن بين السلطتين، وهو أحد الأسس التي تبنتها دساتير معظم الدول في تنظيم العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، من بينها الدستور المغربي لسنة 2011 كأحد الإجراءات الجديدة التي تضمنها، تقييم إطارا مضبوطا يحفظ التوازن بين هاتين المؤسستين ومعلنا لعملهما، مع العلم أن حق الحل في الدساتير

السابقة لم يخرج من دائرة الصلاحيات الحصرية للملك (حل رئاسي)، ليصير بموجب الدستور الجديد بجانب الحل الملكي ذو صبغة وزارية بعد أن تم منح هذا الحق أيضا لرئيس الحكومة (حل مجلس النواب بالتحديد) من أجل تحقيق التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وليس الهدف من ذلك أن تقف كل من هاتين السلطتين موقف الخصومة في مواجهة الأخرى، بل التأكيد على خضوعهما إلى القواعد الدستورية، وعدم تجاوز أيهما للوظيفة التي أسندها إليهما الدستور، بما يضمن نفاذها وحسن تطبيقها، وكذلك حتى لا تفقد استقلالها أو ترجح كفة إحداها على كفة الأخرى.¹

ولعل من أهم التساؤلات التي تثيرها مسألة حل مجلس النواب من طرف الحكومة بالمغرب تتمثل في: هل يمكن اعتبارها آلية لإقامة التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية على غرار ما يسود في النظم البرلمانية المقارنة، أم أنها وسيلة لكي تضع مجلس النواب محل انضباط وخضوع؟

¹ شعبان أحمد رمضان: (الوجيز في الأنظمة السياسية والقانون الدستوري)، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى، القاهرة 2008، ص: 238، أنظر أيضا: مورييس دوفرجه: (المؤسسات السياسية والقانون الدستوري- الأنظمة السياسية الكبرى-)، ترجمة جورج سعد، المؤسسة الجامعية للدراسة والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، بيروت 1992، ص: 128

Voir Aussi : Goerges Burdeau: (Manuel Droit Constitutionnel), 21^{ème} édition, L.G.D.J, Paris, 1988, P: 139

الفرع الأول: التزام رئيس الحكومة باستشارة جهات معنية قبل اتخاذ قرار الحل.

أحاط المؤسس الدستوري المغربي سلطة رئيس الحكومة بجل مجلس النواب ببعض الضمانات الإجرائية التي تمنع إساءة استعماله، تتمثل بضرورة استشارة بعض الشخصيات مسبقا حتى يستطيع تقرير حل المجلس، تتمثل في الملك باعتباره السلطة الأسمى في الدولة، والحكم بين السلط، ورئيس مجلس النواب باعتباره الجهة التي يقع عليها الحل، ورئيس المحكمة الدستورية².

تبقى هذه الاستشارة شرطا واجبا ومفروضا على رئيس الحكومة ولا يمكنه التقرير بدونها، بحيث أي مبادرة يأتي عليها بجل المجلس دون استيفاء شرط الاستشارة تعتبر غير دستورية ولاغية، فهي ذات أهمية كبيرة كونها تجنب رئيس الحكومة مخاطر التسرع والانفعال الذي قد يتسبب فيه مجلس النواب بعرقته تنفيذ البرنامج الحكومي، أو مشاريع القوانين التي تتقدم بها الحكومة من جهة، لذلك يبقى وجود مثل هذا الإجراء منطقي ويتمشى مع الحكمة في تقرير حق الحل، ويساعد في الوصول إلى الحل الممكن عبر التدخل والفصل في النزاع القائم بين الحكومة ومجلس النواب، فإذا أشارت الجهات المعنية بالاستشارة إلى عدم الحاجة لقرار الحل في ظل غياب سبب منطقي يستدعي ذلك، كان ذلك دافعا كافيا لرئيس الحكومة بالعدول عن قراره، أما

للإجابة على هذه الإشكالية، تعتمد هذه الدراسة على المنهج التحليلي من خلال تحليل نصوص المنظمة لإجراء حل رئيس الحكومة لمجلس النواب في الدستور المغربي لسنة 2011، والاتجاهات الفقهية في هذا المقام، مع تعزيزه بالمنهج المقارن ما بين الدستور المغربي وبعض نظائره الأجنبية والعربية.

تتلخص أهمية البحث في بيان القوة الحقيقية التي يمثلها حل رئيس الحكومة لمجلس النواب كإجراء غير مسبوق بالتجارب بالدستورية الماضية لحفظ التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتبيان مدى تأثيره على وجود المجلس وأعضائه وعلى الأداء التشريعي للبرلمان.

المبحث الأول: دستورية حل رئيس الحكومة لمجلس النواب.

يقتضي المنطق أن يمارس مجلس النواب الاختصاصات المنوطة به خلال المدة الطبيعية للفصل التشريعي، غير أنه وبمنح الدستور لرئيس الحكومة حق حل المجلس المذكور فباستطاعته أن يقوم بإنهاء عهده الدستورية قبل انتهائها، ويقدر ما سعى المؤسس الدستوري المغربي جراء تقريره إلى إيجاد إجراء يحقق للحكومة توازنا مع البرلمان، بقدر ما حرص على عدم التعسف في استعماله بربطه بإجرائين هامين لا بد من احترامهما هما: الأول يتمثل في جهات استشارة الجهات المعنية قبل اللجوء إلى استعمال حق الحل (الفرع الأول)، والثاني يتمثل في تسبب قرار الحل (الفرع الثاني).

² الفقرة الأولى من الفصل 104 من دستور 2011.

الفرع الثاني: تبرير قرار حل مجلس النواب وأهدافه.

لم يجعل المشرع الدستوري المغربي من قرار حل مجلس النواب خاضعا لأهواء رئيس الحكومة، بل اتجه إلى إلزامه بتبيان الأسباب والدوافع التي أدت به إلى الحل وأهدافه في صلب التصريح الذي يقدمه أمام المجلس تحقيقا لعدم إساءة حق الحل⁵، وذلك على غرار ما هو سائد في الأعراف الدستورية البريطانية التي توجب على رئيس الوزراء تسبب قرار حل مجلس العموم- الذي يكون بصورة طلب مقدم من الملك- من خلال ذكر أسباب الحل⁶.

لكن بالرغم من اعتماده على فكرة التسبب، لم يحدد الدستور المغربي أسبابا بعينها تدعو إلى الحل، تاركا ذلك لتقدير رئيس الحكومة نفسه بعد استشارة الجهات المعنية في مقدمتها الملك، وهذا بحذ ذاته يشكل ثغرة دستورية بحاجة إلى المعالجة كون أن ذكر السبب يشكل ضمانا فعالة لعدم التعسف في اتخاذ قرار الحل، لأن من شأن ذلك أن يحرره من أي قيد ويهدد وجود المجلس، كأن يفرد أسبابا صورية يخفي بها الأسباب الحقيقية المؤدية للحل، ويلجأ إلى سلاح الحل للتخلص من ضغوطه، خاصة إذا كانت الحكومة تقوم على أساس ائتلافي هش.

إذا وافقت على قرار الحل فإن ذلك يعتبر تأشيرًا رسميًا على قرار رئيس الحكومة، وفي هذه الحالة يصدر قرار الحل على شكل مرسوم يتخذ في مجلس وزاري.

بهذا الخصوص قد يكون رأي الملك في هذه الحالة هو الفاصل والحاسم في قرار الحل من عدمه دون أي اعتبار للآراء باقي الشخصيات الأخرى، بحكم أن القرار يتخذ بالمجلس الوزاري الذي يرأسه الملك، ما يعني سلطة أن رئيس الحكومة بهذا الخصوص قد تكون مجرد سلطة صورية تغطي سلطة الملك الفعلية.

وبالتالي لا يمكن فهم الحل هنا كآلية منفصلة بل هي تتم في إطار المجموعة الدستورية التي تنتمي إليها، فجميع المبادئ والتجارب تفرض أن يوجد هناك حكم هو رئيس الدولة فوق التيارات السياسية يستطيع ضمان استمرارية الدولة ومؤسساتها، في ظل التوافقات³، وبذلك فهي شأن تقديري وتحكيمي للملك لإنهاء أي النزاع بين المؤسسات والعودة بالنظام لسيره العادي. ما يعكس هنا مدى تأثير الملك على عمل المؤسسات الأخرى، فهو يعلو على السلطات وعلى جميع التناقضات والاختلافات السياسية الداخلية. وهذه في الحقيقة هي تقنيات منبثقة عن دوره السلطوي المركزي أحيانا المخفف أحيانا، والمكثف أحيانا أخرى⁴.

⁵ الفقرة الثانية من الفصل 104 من دستور 2011

⁶ حسن عمر شورش - محمد حسن بارام: (حل البرلمان ومبرراته في الدساتير العراقية لأعوام 1925 و- 2005 دراسة تحليلية مقارنة- (مجلة البحوث القانونية والسياسية، مجلد 2، العدد 15، الجزائر، ص: 190

³ Pierre Albertini: (Le droit de dissolution et les systèmes politique français), Presse universitaire de France, Publication de l'université de Rouen, 1978, pp 14-15.

⁴ حليلة بروك: (آلية حل البرلمان في الأنظمة المغربية على ضوء الإصلاحات الدستورية)، مجلة العلوم القانونية والسياسية، عدد 14 أكتوبر، الجزائر 2016، ص: 138

أما بالنسبة لاستشارة رئيس الحكومة رئيس المجلس ورئيس المحكمة الدستورية فهي لا تعدو مجرد سوى استشارة شكلية، وغير مؤثرة على قرار الحل مهما حاول المشرع الدستوري إضفاء الصبغة القانونية على ذلك، لأنه يتم وفق معطيات سياسية واجتماعية لا يتحكم فيها الدستور.

من جهة ثانية، لا يعني سكوت المشرع الدستوري عن الأسباب التي يمكن لرئيس الحكومة أن يستند عليها في قرار حله لمجلس النواب، إمكانية حل مجلس النواب من دون تسيب قرار الحل، ذلك أن الأسباب موجودة حتى ولم يفصح عنها الدستور، ويمكن القول بأنه في ظل غياب تطبيقات دستورية سابقة لحل مجلس النواب من قبل رئيس الحكومة بالنظام المغربي أن المبررات التي تقف وراء الحل لن تخرج عن ما يمكن تصنيفه إلى مبررات ذات طابع سياسي، وأخرى ذات طابع تقني أو فني (شكلي).

بالنسبة للمبررات السياسية فغايتها على الأرجح هي تحقيق أهداف سياسية ترنو إليها الأحزاب في معرض صراعها مع القوى السياسية الأخرى، و أبرز صورة لذلك هو حالة الخلاف بين مجلس النواب والحكومة حول السياسة العامة للدولة، مع العلم أن ذلك لا يحصل إلا بعد تغير موقف الأغلبية الداعمة لها في المجلس، ففي هذه الحالة ترى الحكومة أنها على صواب في وقت يتمادى فيه البرلمان في استخدام صلاحياته أو يقوم بعرقلة عمل الحكومة، واتجه بالتفكير نحو إقالتها، حينئذ تعمد الأخيرة إلى استباق الأمر بإنهاء وجود المجلس بحله، كحل ينهي الخلاف بين السلطتين، والاحتكام إلى الشعب

على هذا الأساس يعد النص على أسباب معينة للحل أمراً لازماً وضرورياً، بأن يكون على رئيس الحكومة بحاجة إلى وضع أسباب معقولة للحل لا شك في قوتها ولا تدع معه مجالاً للاجتهاد والتفسير، وهو ما نجده لدى المشرع الدستوري الإسباني الذي نص بشكل صريح بأنه لا يمكن لرئيس الحكومة أن يقترح حل مجلس النواب إلا في حال تحريك المجلس لإجراءات حجب الثقة عن الحكومة⁷.

ولعل الحكمة من ذلك تكمن في ضمان إصدار قرار الحل بناء على رؤية وتأن، ووزن الظروف قبل إصداره ليكون قرار الحل سليماً ومناسباً، مع العلم أن الملك هو من يملك سلطة قبول أو رفض مبررات رئيس الحكومة على ضوء ما يقدره من اعتبارات، وهنا تظهر السلطة التقديرية للملك غير مقيدة حسب الدستور المغربي بأي شرط جوهري: لا من حيث الآجال أو الإجراءات، فاختصاص الملك في الحل هو اختصاص فعلي وليس شرفياً كما في النظام البرلماني التقليدي⁸.

⁷ نصت المادة 115 من الدستور الإسباني لسنة 1978 والمعدل سنة 2011 على ما يلي: ((يمكن لرئيس الحكومة تحت مسؤوليته الكاملة أن يقترح حل مجلس النواب أو مجلس الشيوخ أو البرلمان بعد إجراء مجلس الوزراء لمشاورات مسبقة. ويصدر الملك مرسوماً لهذا الغرض، ويحدد المرسوم الذي يقضي بحل أحد المجلسين أو البرلمان تاريخاً للانتخابات. لا يمكن تقديم إقتراح بحل البرلمان أو أحد المجلسين إذا كانت إجراءات حجب الثقة عن الحكومة قيد التنفيذ)).
⁸ حليلة بروك: (آلية حل البرلمان في الأنظمة المغربية على ضوء الإصلاحات الدستورية)، المرجع السابق، ص: 134

المجلس أثناء تصويته على مشروع قانون ترمي إصداره منه¹¹.

وقد أخذت بهذا الحل معظم الأنظمة البرلمانية وفي مقدمتها المملكة المتحدة وكذلك الدستور الإسباني لعام 1978 والمعدل سنة 2011، ودستور اليابان لعام 1946، ودستور الهند لعام 1949 والمعدل في عام 2012، وبحسب الإحصائيات الرسمية التي يشير إليها الفقهاء الإنجليز في كتاباتهم، لجأت السلطة التنفيذية في المملكة المتحدة خلال التاريخ الدستوري الممتد من سنة 1868 إلى غاية أواخر سنة 2005 إلى حل البرلمان 35 مرة¹².

كذلك لا تتوقف المبررات السياسية لحل رئيس الحكومة مجلس النواب عند حالة الخلاف بين الحكومة والمجلس حول السياسة العامة للدولة، فقد يحدث الحل حتى في غياب أي نزاع أو خلاف، كالرغبة في تعزيز الأغلبية الداعمة للحكومة داخل المجلس، لا سيما في حال وجود حكومة إئتلافية تتمتع بمساندة أغلبية هشة متعددة الأطياف تكون معرضة في أي وقت للانشقاق بتغير مواقف الدعم والمساندة، فتصير الأغلبية المناهضة للحكومة هي المهيمنة على المجلس وتقف في طريق تنفيذ البرنامج الحكومي، وقد تهدد بسحب الثقة من الحكومة، لذلك يكون رئيس الحكومة مضطرا للجوء إلى خيار حل المجلس بشكل استباقي دافعا عن حقوق

لحسم النزاع بينهما بإجراء انتخابات تشريعية جديدة.

ويعد الخلاف بين الحكومة والبرلمان من أهم الأسباب وأكثرها تطبيقا لدى الأنظمة البرلمانية على بقية الخلافات الأخرى والمتصور حدوثها بين السلطات الدستورية، والتي تقود إلى استخدام الحل لفض هذا النزاع مما يسمح بنقل الخلاف أمام الهيئة الناخبة⁹.

وجبت الإشارة بهذا الشأن إلى أن كل خلاف يقع بين مجلس النواب والحكومة لا يعني بالضرورة لجوء الحكومة إلى حل المجلس، بحكم أن الخلاف هو أمر محبذ حتى تتضح الاتجاهات العامة وتتكشف الحقيقة من خلال المناقشة وإبراز وجهات النظر المختلفة، كما أن الحكومة في حالة الخلاف هذه تكون مجبرة إما على الاستجابة لرأي المجلس، أو تقديم استقالته¹⁰.

لذلك لا بد من قيام نزاع جدي بينهما تنعدم معه إمكانية التعاون وتعجز بموجبه الحكومة عن استمالة النواب وإقناعهم بوجهة نظرها، ولعل من الصور التي يظهر فيها الخلاف جديا بين الحكومة ومجلس النواب إذا ما تقدمت الحكومة بطلب الثقة أمام

⁹ عبد الكريم الحديكي: (التأثير المتبادل بين الحكومة والبرلمان في النظام الدستوري المغربي - دراسة قانونية -)، أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق، كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية، الرباط، أكادال، السنة الجامعية 2002-2003، ص: 330-331

¹⁰ علي سعد عمران: (الحدود الدستورية لحل البرلمان- دراسة مقارنة-)، دار الرضوان للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، عمان 2016، الأردن، ص: 74

¹¹ نفس المرجع، ص: 74-75

¹² حسن عمر شورش - محمد حسن بارام: (حل البرلمان ومبرراته في الدساتير العراقية لأعوام 1925 و 2005- دراسة تحليلية مقارنة-، المرجع السابق، ص: 177

كذلك قد تقود الظرفية السياسية رئيس الحكومة اللجوء إلى حل مجلس النواب في حال تعذره نيل مساندة أغلبية نيابية يبنثق عنها تشكيل حكومته، وخاصة في حال ما تكرر نفس الأمر مع المعين الثاني أو الثالث لرئاسة الحكومة، حينذاك حق له حل المجلس.

إلى جانب المبررات السياسية، هناك مبررات لا تقل عنها أهمية وهي المبررات الفنية، فقد يسجل أحيانا لدى مجلس النواب بسبب اقتراب نهاية عهده التشريعية للبرلمان بعض التقاعس عن أداء مهامه النيابية، أو على النقيض من ذلك قد يتجه إلى محاولة التفرد بالسلطة ويسعى إلى التطرف في التشريع، عن طريق العبث بالقوانين وإصدار تشريعات في غير صالح الأمة، أو في حال البدء بحملات انتخابية داخل البرلمان ومحاولة جمع أكبر عدد من الناخبين، ومن هنا يستطيع رئيس الحكومة حل المجلس تحقيقا لشيء من حماية المصلحة العامة.

تبقى هذه المبررات شائعة في بريطانيا فمذ عام 1832 لا يوجد مجلس عموم إلا وطلته سلطة الحل من قبل الحكومة قبل انتهاء مدة انتدابه الطبيعية، على غرار ما حدث عقب نهاية الحربين العالميتين الأولى 1918، والثانية 1945، وما حدث سنوات 1964 و 1959 و 1950¹⁵.

تبقى الأسباب الوارد ذكرها سلفا على سبيل المثال لا الحصر بحكم أن الدستور لم يصرح بالأسباب المؤدية للحل، بل حتى الدساتير المتضمنة لهذه

حكومته أمام اعتداءات المجلس النيابي بحثا عن أغلبية برلمانية قوية تضمن الاستقرار للحكومة، ويعد هذا الأمر شائعا لدى الأنظمة التي يكون فيها البرلمان مشكلا من خريطة سياسية متنوعة، أو حتى الأنظمة ذات الشائبة الحزبية كبريطانيا¹³.

ويشير البعض من الفقه إلى أن خيار الحل تحت ذريعة تدعيم الأغلبية يجب أن يؤسس على مجموعة من العوامل أبرزها تحديد الوقت المناسب لحل البرلمان، فهي بالتالي مبررات تكتيكية لا تتصل بنوعية علاقة الحكومة بالأكثرية القائمة في المجلس، بل لأنها تجد المناسبة سانحة للاتصال بالناخبين وإجراء الانتخابات، بغية الفوز على المعارضة، ولعل التطبيق الواضح لهذا السبب هو صور حل برلمان الإسرائيلي، بحكم أن الأغلبية البرلمانية دائما ما تعلن من منطلق الضعف، وقد تم حل الكنيست الإسرائيلي أكثر من مرة لهذا السبب، حيث يشكل اعتماد حزبا العمل والليكود على تأييد الأحزاب الصغيرة في تناوبهما على السلطة سببا لحل البرلمان، بسبب تغيير الأخيرة لمسلكها السياسي إلى أن تفقد الحكومة سندها في البقاء بفارق طفيف وصل في بعض الأحيان إلى صوت واحد¹⁴.

¹³ Pierre Lalumière et André Demichelle : (Les régimes parlementaire européens), Presses universitaires de France Paris, 1966, p: 22

¹⁴ حسن عمر شورش - محمد حسن بارام: (حل البرلمان ومبرراته في الدساتير العراقية لأعوام 1925 و 2005 دراسة تحليلية مقارنة-)، المرجع السابق، ص: 180-181

¹⁵ نفس المرجع، ص: 188-187

يبدو من خلال استقراء نصوص الدستور المغربي وحتى القانون الداخلي لمجلس النواب أنه لا وجود لأي نص يصرح بعقد المجلس المنحل لاجتماعاته أو ممارسة أي نشاط تشريعي أو رقابي، حيث تجسد الفكرة التي تقضي بتحكيم الهيئة الناخبة بإعادة انتخاب مجلس نواب جديد، ونهاية الصلاحيات القانونية والدستورية للمجلس المنحل بمجرد صدور مرسوم الحل وبصير في حكم العدم، وهو ما يتماشى مع نظرية الموت المدني كأثر للحل، وتقضي هذه النظرية بأن الإنسان قد يفقد عنصرا من مقومات شخصيته القانونية فتنتهي بغير الموت الطبيعي وتزول فيما يعرف بالموت المدني أو الحكمي قبل وفاة الإنسان، فتم نقلها من نطاق القانون الخاص إلى حقل القانون العام حيث استند إليها الفقه الدستوري التقليدي في تفسير حل البرلمان، معتبرا أن الحل شبيه بالموت المدني الذي يعود أصله إلى عهد الملكيات المطلقة والتي كان فيها للملك الكلمة العليا في إدارة شؤون الدولة، حيث كان تكوين البرلمان وانعقاده وحله من حقوق الملوك وامتيازاتهم¹⁶.

بناء على ذلك تتعطل الحياة النيابية خلال فترة الحل مؤقتا، بمجرد صدور مرسوم الحل لغاية انتخاب مجلس نيابي جديد، وفي حينه تصبح جميع مشروعات القوانين والاقتراحات والأسئلة التي

الأسباب قد يقع فيها الحل لغير هذه الأخيرة، ما يعني أن الحل قد يكون لأسباب أخرى وهو ما يمكن أن يطرح عدة إشكالات على مستوى التوازن الدستوري المفروض بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وما يخلفه ذلك من آثار على كلا السلطتين.

المبحث الثاني: أثر حل مجلس النواب على السلطتين التشريعية والتنفيذية.

إذا كان حل مجلس النواب إجراء دستوري يترتب عليه إنهاء ولاية المجلس قبل إكمال مدة ولايته التي يحددها الدستور، فإن لقرار الحل آثار معينة سواء على المجلس المعني (الفرع الأول)، أو على الحكومة (الفرع الثاني).

الفرع الأول: أثر الحل على مجلس النواب.

إذا كان الأثر الطبيعي الذي يترتب على قرار حل مجلس النواب من قبل رئيس الحكومة بالمغرب هو توقفه عن مباشرة اختصاصاته التي خولها إياه الدستور، فإن البحث في الوضعية السياسية والقانونية التي تلي قرار الحل تطرح عدة إشكالات، تتعلق أساسا حول الأثر الحتمي لذلك، فهل يتوقف المجلس فعلا عن أداء مهامه التشريعية والرقابية بمجرد حله؟ أم أنه يواصل مهامه إلى غاية انتخاب مجلس جديد؟ وهل هناك سلطة أخرى تنتقل إليها مهمة التشريع ومراقبة عمل الحكومة؟

¹⁶ أمينة ميز: (حل البرلمان في دساتير دول المغرب العربي: الجزائر- المغرب- موريتانيا- تونس- دراسة مقارنة-)، مذكرة لنيل شهادة الماستر في القانون العام، جامعة أمجد بوقرة - بومرداس- كلية الحقوق - بودواو- السنة الجامعية 2014-2015، ص:94

يياشر أي نوع من الاختصاصات الموكولة له دستوريا، كما يصبح أعضائه أفرادا عاديين وتزول عنهم الحصانة البرلمانية التي كانوا يتمتعون بها قبل الحل¹⁹.

لكن مع تطور النظام الدستوري النظرية أضحت هذه النظرية بحسب هذا الاتجاه متعارضة مع النظم الدستورية القائمة على الأسلوب الديمقراطي، الأمر الذي دفع بالفقه إلى التخفيف من أثارها عبر إدخال مجموعة من التعديلات، هي كالتالي:

- انعقاد المجلس المنحل في حالات خاصة:

نظرا لما قد يترتب حل المجلس من فراغ تشريعي خلال المدة التي تلي صدور قرار الحل، دعا بعض الفقه إلى تمكين المجلس النيابي المنحل للانعقاد خلال حالات معينة من أجل ممارسة اختصاصاته الدستورية، ولعل الهدف من ذلك هو تفادي التأثير البليغ لنظرية الموت المدني للمجلس المنحل، بعدم ترك الدولة في حالة فراغ وضمان استمرارية الحياة السياسية والبرلمانية واستقرارها لغاية انتخاب مجلس جديد، وهو ما استجابت له عدد من الأنظمة بتبنيها هذا الإجراء أبرزها النظام الإنكليزي الذي قضى به القانون المنظم للبرلمان الإنكليزي الصادر عام 1797 على أنه: ((في حالة موت الملك الفجائي خلال الفترة الفاصلة ما بين صدور قرار الحل واجتماع المجلس الجديد يحق لأعضاء المجلس المنحل عقد اجتماعاتهم لمدة ستة أشهر، هذا إن لم يتم

قدمت إلى المجلس الجديد إجراءات جديدة، إما من جانب الحكومة، أو من جانب أعضائه¹⁷.

وجدت هذه نظرية صدى لها من التطبيق في بعض الأنظمة الدستورية من أبرزها النظام الإنكليزي خلال فترة الانتقال الدستوري من الملكية المطلقة إلى الملكية الدستورية والتي تمت خلال القرن السابع عشر، حيث اعتبرت كافة المشروعات والأسئلة والاستجابات كأن لم تكن، كما وجدت لها حيزا من التطبيق في كل من النظام الدستوري الفرنسي خلال دستور 1958، وعدد من الأنظمة العربية لا سيما المغربية منها¹⁸.

ونظرا لتأثير هذه النظرية على المركز الدستوري للسلطة التشريعية وما ينتج منها من فراغ دستوري يؤثر على التوازن بين السلطات، ثار الجدل بين الفقه الدستوري حول زوال المجلس بمجرد الحل، أو أنه يواصل اختصاصاته الدستورية إلى غاية انتخاب المجلس الجديد. فانقسم الفقه إلى اتجاهين :

الاتجاه الأول: ويمثله البعض من الفقه الدستوري التقليدي في أوروبا حيث يذهب إلى القول أن الأثر المترتب على حل المجلس المعني يصبح كأنه لم يكن، وبالتالي لا يكون بمقدوره منذ صدور قرار الحل أن

¹⁷ خليل عبد المنعم خليل مرعي: (حل البرلمان بين النظرية والتطبيق)، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة سنة 2013، ص: 120، أنظر أيضا: حليلة بروك: (آلية حل البرلمان في الأنظمة المغربية على ضوء الإصلاحات الدستورية)، المرجع السابق، ص: 140

¹⁸ أمينة لميز: (حل البرلمان في دساتير دول المغرب العربي: الجزائر، المغرب، موريتانيا، تونس- دراسة مقارنة-)، المرجع السابق، ص:

¹⁹ علاء عبد المتعال: (حل البرلمان في بعض الأنظمة الدستورية)، دار النهضة العربية، القاهرة، 2004، ص: 310

على انتخاب مجلس جديد دون الإشارة لإمكانية انعقاد المجلس المنحل قبل ذلك في أي حال من الأحوال.

- **عدم تأثير المجلس الغير المنحل بقرار الحل:** في حقيقة الأمر لم يوضح الدستور المغربي هذا الطرح مكتفياً بالالتزام بعدم إمكانية حل المجلس الثاني (مجلس المستشارين) من الناحية الإجرائية، فإذا كان تجميد عمل مجلس النواب يترتب عنه فقدان أعضائه أي امتياز كالذي كانوا يتمتعون به من قبل تحت قبة البرلمان بصفتهم ممثلين للإدارة الشعبية بمجرد صدور قرار الحل، فإن أعضاء مجلس المستشارين لا يسري عنهم هذا المنع بحيث يظلون في وضعية قانونية لا تختلف عن تلك التي كانوا يتمتعون بها قبل الحل، فيتقاضون أجورهم ومرتباتهم وكذا يستفيدون من كل الامتيازات بما فيها الحصانة البرلمانية والتعويضات، إلا أنه من الناحية الموضوعية من المفترض أن يتم تجميد الاختصاص التشريعي للمجلس الغير المنحل لغاية انتخاب مجلس نواب جديد، بحكم أن التشريع يخضع لمقتضيات دستورية يتعذر تطبيقها أثناء فترات حل مجلس النواب لتلازم أدائهما التشريعي على أساس أن القوانين تتداول بين المجلسين.

يبقى هذا الأمر شائع لدى معظم الأنظمة الدستورية، كالنظام البريطاني الذي تسري به قاعدة تأجيل جلسات مجلس اللوردات عند كل حالة حل

الملك الجديد بإجراء الحل مرة أخرى قبل انتهاء هذه المدة²⁰.

وهو ذات الإجراء الذي تبناه المؤسس الدستوري الإيطالي بتمكينه المجلس المنحل في الاستمرار بعقد جلساته في الحالات القصوى والاستثنائية²¹.

ومن الدساتير العربية التي اختارت نفس التوجه، الدستور الأردني الصادر سنة 1952 والمعدل سنة 2011 الذي أتاح للمجلس المنحل بعقد اجتماعاته في حالات معينة، حيث نصت الفقرة الثانية من المادة 28 منه على أنه: ((إذا تعذر الحكم على من له ولاية الملك بسبب مرض عقلي فعلى مجلس الوزراء بعد التثبت من ذلك أن يدعو مجلس الأمة للاجتماع. و إذا كان عندئذ مجلس النواب منحلًا أو انتهت مدته ولم يتم انتخاب مجلس جديد، يدعى إلى الاجتماع مجلس النواب (السابق)).

أما بالنسبة للدستور المغربي فرغم أخذه بنظرية الموت المدني للمجلس المنحل، فإنه لم يأخذ في ظل غياب تجربة واقعية سابقة بقاعدة الاستثناء للحد من تأثير هذه النظرية، بحيث قضى بانقضاء الشخصية القانونية لمجلس النواب بعد حله، وذلك بالنص

²⁰ نفس المرجع، ص: 310-311

²¹ تنص الفقرة الثانية للمادة 77 من الدستور الإيطالي لعام لسنة 1947 والمعدل سنة 2012 على أنه: ((عندما تكون الحكومة في حالة الضرورة القصوى والإلحاح بإعتماد أنظمة مؤقتة على مسؤوليتها، ينبغي عليها تقدير هذا النظام للبرلمان لتحويله لقانون، وفي حال عدم إنعقاده، يجب إنعقاده على وجه السرعة في خلال خمسة أيام...)).

الأنظمة الدستورية بتضمين نصوصها ما يضمن استمراره في مزاولة لنشاطاته لغاية انتخاب مجلس جديد، ومن هذه الدساتير التي أخذت بنظام استمرار الحياة النيابية للمجلس المنحل لحين انتخاب نجد دستور النمسا لسنة 1920 والمعدل سنة 2013 الذي نصت مادته 29 على بقاء المجلس المنحل في وظيفته حتى اجتماع المجلس الجديد.²⁴

و هو ما سار على خلافه أيضا المشرع الدستوري المغربي بإقراره بتوقف المهام الدستورية للمجلس المنحل بعد حله من قبل السلطة التنفيذية، إذ بمجرد حدوث ذلك يصبح وكأنه لم يكن من قبل. بالمقابل وتفاديا لحالة الفراغ التشريعي والرقابي التي يمكن أن تحدث جراء الحل نص على إجراء انتخابات تشريعية جديدة بعد الحل بمدة قصيرة أقصاها الشهرين.²⁵

تجدر الإشارة إلى أن هناك من الدساتير من حرص على مواصلة اللجان البرلمانية الدائمة لوظائفها حتى بعد صدور قرار الحل، للتخفيف من حدة الآثار السياسية للحل، والتي يعهد لها ضمان استمرار المراقبة على نشاط السلطة التنفيذية لغاية انتخاب مجلس جديد، كوسيلة لضمان استمرارية التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية واستقرار التأثير

لمجلس العموم لغاية انتخاب أعضاء جدد للمجلس المذكور.²²

كذلك الأمر بالنسبة للدستوري الأردني الذي نص على وقف النشاط التشريعي للمجلس الثاني الغير المنحل على امتداد فترة حل المجلس الأول، إذ نصت المادة 66 منه على أنه: ((يجتمع مجلس الأعيان عند اجتماع مجلس النواب وتكون أدوار الانعقاد واحدة للمجلسين. وإذا حل مجلس النواب توقف جلسات مجلس الأعيان)).

أما من ناحية الاختصاصات الرقابية للمجلس الغير المنحل (مجلس المستشارين)، كطرح الأسئلة الكتابية و الشفهية، والتقصي، فبرغم من عدم توضيح المشرع الدستور المغربي لذلك، إلا أنه يفترض الاستمرار في مباشرة هذه الاختصاصات دون أي عائق.

الاتجاه الثاني: ترجم توجه الفكر الدستوري الحديث بالدعوة إلى العدول عن نظرية الموت المدني وتكريس استمرار الحياة النيابية للمجلس المنحل لغاية انتخاب مجلس جديد، وذلك لتعارضها مع الأصول الديمقراطية ومبادئها المعاصرة التي تهدف لإبقاء الدور الرقابي والتشريعي مستمرا ومتواصلا لحماية مبدأ الديمقراطية²³، وهو ما سعت له العديد

-Voir Aussi : Philippe lauvax: (la dissolution des assemblées parlementaires), édition economica, paris ,1983, p: 312.

²⁴ علاء عبد المتعال: (حل البرلمان في بعض الأنظمة

الدستورية)، المرجع السابق، ص: 332.

²⁵ الفصل 97 من دستور 2011.

²² جهاد زهير الحرازين: (حق حل البرلمان في النظم الدستورية- دراسة مقارنة-)، مكتبة الوفاء القانونية، الطبعة الأولى، الإسكندرية 2013، ص: 256.

²³ أمينة لميز: (حل البرلمان في دساتير دول المغرب العربي- دراسة مقارنة: الجزائر، المغرب، موريتانيا، تونس دراسة مقارنة)، المرجع السابق، ص: 93.

زيادة على ذلك، لم يتضمن الدستور المغربي أي إشارة إلى الجهة التي تتولى التشريع أثناء فترة حل مجلس النواب، مع العلم أن دستور سنة 1996 كان قد عالج هذه المسألة بعدما نص في فصله 72 على أنه في حالة حل المجلس وتوقف البرلمان عن التشريع جراء ذلك، يمارس الملك بالإضافة إلى السلط المخولة له بموجب هذا الدستور سلطة التشريع التي يختص بها البرلمان. لكن في دستور 2011 عدل المشرع الدستوري المغربي من ذلك وعمد إلى إلغاء صلاحية التشريع الملكي.

بذلك من المفترض في هذه الحالة أن تتولى الحكومة بصفتها مشرعا دستوريا ثانيا مهمة التشريع بصفة مؤقتة لغاية عودة الحياة البرلمانية لطبيعتها تفاديا لحالة فراغ تشريعي، كما يمكن للملك بالرغم من أنه لم يعد معنيا بالتشريع في الدستور الجديد أن يتولى هذه المهمة عند حدوث ظروف تتطلب نظره السامي في مواجهتها، بصفته الضامن لدوام الدولة واستمرارية المؤسسات الدستورية عن طريق ظواهر أو مراسيم ملكية.

أما بالنسبة للدستور التونسي لسنة 2014 فإنه كان أكثر وضوحا من الدستور المغربي في تنظيم هذه الوضعية، بعد أن نص بشكل صريح على انتقال الاختصاص التشريعي من مجلس نواب الشعب المنحل إلى رئيس الجمهورية عن طريق إصدار مراسيم لكن بالتوافق مع رئيس الحكومة،

بينهما في كل وقت وبدون أي انقطاع²⁶، ويعد دستور النمسا لسنة 1920 والمعدل سنة 2013 من بين الدساتير التي أخذت بهذا الإجراء لكنه اقتصر تطبيق تلك على نظام الحل الذاتي دون غيره²⁷. هذا في الوقت الذي حصر فيه المشرع الدستوري المغربي عمل هذه اللجان على الفترات الفاصلة دورات بين البرلمان دون غيرها²⁸.

كما سبق بيانه في السابق لا يمكن إنكار أن وقف نشاط مجلس النواب هو يشكل في جوهره أداة للتوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، غير أن الأمر لن يخرج من دون تأثير على عملية التشريع العادية، وهذا ما لم يتعرض له الدستور المغربي، فإذا كان حل الحكومة لمجلس النواب يؤدي بالحكم عليه بفقدان كافة صلاحياته وامتيازاته، بحيث لا يمكن له عقد اجتماعاته أو إصدار قرارات أو أن يبادر أو يصادق على القوانين خلال فترة الحل، بل ويتسبب بشكل أوتوماتيكي في توقف مجلس المستشارين عن ممارسة أعماله التشريعية كأثر حتمي لذلك، وهو ما يفرض حالة غياب قصري للبرلمان تختلف كلياً عن حالة الغياب الفاصلة بين دوراته، أو انتهاء ولايته التشريعية، حيث تنتصب الحكومة في هاته الحالتين مشرعا استثنائيا عن طريق مراسيم القوانين ما يطرح مشكل التشريع خلال هذه الفترة.

²⁶ علاء عبد المتعال: (حل البرلمان في بعض الأنظمة الدستورية)،

المرجع السابق، ص: 334

²⁷ نفس المرجع، ص: 334

²⁸ الفصل 80 من دستور 2011

الفرع الثاني: أثر الحل على الحكومة.

يقوم النظام البرلماني على ركيزة أساسية مفادها التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، لذلك تحرص الدساتير التي تتبنى هذا النظام على إيجاد وسائل تأثير تساعد على تحقيق ذلك التوازن، عن طريق منح السلطة التشريعية حق إسقاط الحكومة، فيما تتمتع الأخيرة بحق حل مجلس النواب.

في حال حدوث ذلك ينشأ خلل في التأثير المتبادل، بحيث تبقى الحكومة تتمتع بكافة صلاحياتها أثناء الحل تمارسها من دون رقابة برلمانية، في حين يتوقف عمل المجلس المنحل. ويظهر هنا ترجيح المؤسس الدستوري المغربي لكفة الحكومة وتحميل المجلس المنحل تبعات الخلاف معها، حيث لا يوجد نص في الدستور المغربي يحمل الحكومة مسؤولية ذلك، حيث يبقى هذا الوضع في الواقع غير منتج لآثار قانونية اتجاه الحكومة، بقدر ما يمنحها وضعاً يعث على الارتياح بحيث تكون عندها قد تخلصت ولو بشكل مؤقت من الإحراج السياسي الذي كان يشكله لها الرقيب الرئيسي، إذ لا يمكن تحريك المسؤولية السياسية ضدها خلال هاته الفترة لغاية تشكيل مجلس نواب جديد، فتصبح بذلك في مركز أقوى منه لأنه في لحظة ما يكون مجلس النواب في مركز أقوى من الحكومة بما يملكه من سلطة سحب الثقة منها.

من جهة ثانية، لم يعر المشرع الدستوري المغربي، أمام غياب التجربة والممارسة، اهتماماً لتحديد اختصاصات الحكومة أثناء حل مجلس النواب، غير

لكن من دون أن يوضح موقفه من الاختصاص الكامل أو المقيد للحكومة خلال فترة الحل²⁹.

أما بالنسبة للدستور الجزائري لسنة 2016 فقد حسم الأمر بالنسبة للتشريع في حالة حل المجلس الشعبي الوطني، بعد أن أسند مهمة التشريع إلى رئيس الجمهورية بصفة كاملة ومنفردة رغم بعض الشروط أو القيود التي تبقى شكلية في النهاية³⁰.

علاقة بما سبق بخصوص الدستور المغربي، إذا كان حل مجلس النواب من قبل الحكومة ومهما كان سبب إعماله بدور فعال في التأثير على التوازن السياسي القائم بين البرلمان والحكومة، بشكل يؤدي في آخر المطاف إلى ترجيح كفة السلطة التنفيذية على حساب السلطة التشريعية في جميع المجالات حتى في الاختصاص التشريعي الذي هو من المفروض اختصاص أصيل لهذه الأخير. فما آثار حل مجلس النواب على السلطة التنفيذية؟

²⁹ جاء في الفصل 70 من الدستور التونسي لسنة 2014 على أنه: ((في حالة حل مجلس نواب الشعب، يمكن لرئيس الجمهورية إصدار مراسيم بالتوافق مع رئيس الحكومة. تعرض على مصادقة المجلس في الدورة العادية التالية)).

³⁰ نصت المادة 142 من الدستور الجزائري لسنة 2016 على أنه: ((الرئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر في مسائل عاجلة في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو خلال العطل البرلمانية، بعد رأي مجلس الدولة. ويعرض رئيس الجمهورية النصوص التي اتخذها على كل غرفة من البرلمان في أول دورة له لتوافق عليها. تُعدّ لآغية الأوامر التي لا يوافق عليها البرلمان. (...))

تلك القرارات ذات الصفة الإدارية والتي تتجرد من أية خطورة أو مساس بالأمور السياسية، بمعنى لا يمكن أن تثير مسؤوليتها أمام البرلمان لو مارسها خلال حياته، فتقتصر فقط على تصريف الأمور الجارية، فمن غير المعقول أن تتمتع الحكومة بوضعية أفضل من تلك التي كانت تتمتع بها أثناء نشاط المجلس، حين كانت الرقابة البرلمانية قائمة³³.

ويستند أنصار هذا الرأي في ذلك بالقول بأنه إذا كان النظام البرلماني ومختلف الأنظمة، تقوم على قاعدة عدم مسؤولية رئيس الدولة من الناحية السياسية، ومسؤولية الحكومة أمام البرلمان مقابل ذلك، فهذا يعني بالضرورة عدم استطاعة الحكومة في الاستمرار في تسيير الأمور بصفة مطلقة دون أن تخضع جميع أعمالها التي قد تثير مسؤوليتها السياسية للرقابة البرلمانية، لذلك ينبغي والحال هاته تحديد مجالات عمل الحكومة في الفترة التي لا يمكن إثارة مسؤوليتها السياسية، ليقصر دورها بذلك على تصريف الأعمال الجارية التي تتطلبها عملية تسيير المرافق العامة³⁴.

فمن غير المنطقي أن يفسح المجال للحكومة التي قضت على مصدر التشريع والجهاز الذي يمثل الشعب أن تتخذ قرارات سياسية ذات أهمية بالنسبة للحاضر ومستقبل الأمة، دون أن يفصح فيها

أن الواقع العملي لعدد من الأنظمة الدستورية يشير إلى أن الحكومة التي تسببت في حل المجلس تواصل أداء مهامها المنوطة بها كاملة سواء تعلقت بالأمور العادية أو تعدتها لوظيفة التشريع، لأنه لو أراد الدستور المغربي تقييد اختصاصات الحكومة أثناء فترة الحل لكان قد نص وأشار إلى ذلك، لذلك ليس من الضروري تحديد اختصاصات الحكومة وحصرها مادامت لم تتجاوز حدودها الدستورية، ومن الأنظمة الدستورية التي أخذت بهذا الإجراء إنكلترا وألمانيا وفق دستورها لسنة 1949 والمعدل سنة 2012، وكذلك الدستور السويدي³¹.

غير هناك البعض من الفقه من ذهب بالقول إلى ضرورة تحديد اختصاصات الحكومة أثناء فترة الحل والعلة من ذلك هو عدم وجود رقابة فعالة عليها، مضيفاً بأن الحكومة تلجأ إلى استعمال حق الحل عندما يحتدم الخلاف بينها وبين المجلس فتهدف من وراء ذلك إلى الاحتكام إلى الشعب، وهذا الوضع يجب أن لا يعطي للحكومة وضعا قانونيا أفضل من وضع البرلمان بممارسة اختصاصاتها كاملة، بنفس الوقت الذي يكون فيه البرلمان غائبا³²، لذلك يجب ضمان المساواة بين الطرفين، فإذا كان حل مجلس النواب يوقف نشاط السلطة التشريعية فينبغي هنا التقليل من سلطة الحكومة وجعل قراراتها لا تتجاوز

³¹ علاء عبد المتعال: (حل البرلمان في بعض الأنظمة الدستورية)، المرجع السابق، ص: 334، أنظر أيضا: حليمة بروك: (آلية حل البرلمان في الأنظمة المغاربية على ضوء الإصلاحات الدستورية)، المرجع السابق، ص: 142.

³² أمينة لميز: (حل البرلمان في دساتير دول المغرب العربي - دراسة مقارنة: الجزائر، المغرب، موريتانيا، تونس دراسة مقارنة)، المرجع السابق، ص: 110.

³³ نفس المرجع، ص: 110 - 111

³⁴ نفس المرجع، ص: 111

- يبقى حق رئيس الحكومة في حل مجلس النواب بالدستور المغربي وبالضبط في الفصل 114 منه شكل متطور للحل الوزاري بحكم أنه يقوم على رغبة من رئيس الحكومة وبمبادرة منه بعد استشارة الجهات المعنية في ذلك، بخلاف الحل الوزاري الكلاسيكي الذي يتم عن طريق طلب يقدمه رئيس الحكومة إلى رئيس الدولة.
- لا يعد إجراء حل مجلس النواب إجراء دستوري مطلق بل إن له نطاق محدود، وجب على السلطة المختصة بالحل الوقوف عنده ورعايته في التطبيق ضمنا لعدم التعسف في استخدام هذا الحق، ومن القيود المبينة لذلك التزام رئيس الحكومة باستشارة جهات معنية قبل اللجوء إلى استعمال حق الحل، وتسبب قرار الحل.
- لم يأخذ المشرع الدستوري المغربي في قيد تسبب الحل أسبابا بعينها تدعو إلى الحل، تاركا ذلك لتقدير رئيس الحكومة نفسه.
- يترتب على إنهاء ولاية مجلس النواب قبل المدة القانونية التي يحددها الدستور، تعطل الحياة النيابية لفترة مؤقتة تعطل معها وظيفة البرلمان بالتشريع لغاية انتخاب مجلس نواب جديد، بحكم أن التشريع يخضع لمقتضيات دستورية يتعذر تطبيقها أثناء فترات حل مجلس النواب لتلازم أدائه التشريعي مع مجلس المستشارين على اعتبار أن القوانين تتداول تباعا بين المجلسين.
- ليس لإنهاء رئيس الحكومة للمهام الدستورية لمجلس النواب أي أثر على مواصلة الحكومة لمهامها بشكل طبيعي، وهو ما قد يمنحها تفوقا على حساب البرلمان من جانب

الشعب عن آرائه وتطلعاته، كما أن ذلك يتناقض ومبدأ الديمقراطية³⁵.

خاتمة:

سمحت هذه الدراسة التي تمحورت حول "آلية حل رئيس الحكومة لمجلس النواب كأداة للتوازن بين الحكومة والبرلمان في الدستور المغربي"، تبيان أهم الضمانات التي حرص المؤسس الدستوري على تضمينها لاستعمال حق الحل في النظام الدستوري المغربي، للحد من إساءة استخدامه في غير الحالات التي توجبه، ومعرفة أهم الأسباب والدوافع التي أدت برئيس الحكومة إلى الحل، كما اقتضت وألزمت الدراسة التعرض إلى الآثار المترتبة على الحل خاصة فيما يتعلق بممارسة الاختصاص التشريعي، وذلك من أجل تصحيح السلبيات ومعالجة أسباب فقدان التوازن بين المؤسستين.

و على إثر ذلك خلصت هذه الدراسة إلى جملة من النتائج والتوصيات على النحو التالي :

- يعتبر حق رئيس الحكومة في حل مجلس النواب سلاح مقابل لحق الأخير في إسقاط الحكومة، وهكذا يتم ضمان التوازن بين السلطتين وخدمة استقرار المؤسسات الدستورية والنظام السياسي ككل.

³⁵ علاء عبد المتعال: (حل البرلمان في بعض الأنظمة الدستورية)،

المرجع السابق، ص: 357

Voir aussi: Goerge Morange: (Situation et rapports des pouvoirs publics en cas de dissolution), in R.D.P, 1978, p: 639

أجل ضمان تحقيق مبدأ التوازن بين السلطتين التنفيذية و التشريعية، للحد من تفوق وهيمنة السلطة الأولى على الثانية في إطار العلاقة الرقابية المتبادلة، كتعيين أسباب معينة للحل، مع الالتزام في ذلك بعدم تكرار الحل لذات السبب، إذ لا يمكن التحقق من هذا الأخير إلا إذا توفر الالتزام الأول.

● تحديد الوضع القانوني بصورة واضحة للسلطتين التنفيذية والتشريعية أثناء فترة الحل.

الرقابة والتأثير المتبادل بينها في ظل عدم قدرة الأخير على إسقاط الحكومة بالنظر لعامل العقلنة، وفي ظل ذلك سيختل مبدأ التوازن المنصوص عليه دستوريا وتظهر هيمنة الحكومة.

● نورد من خلال النتائج المتوصل إليها وفي سبيل إحاطة حق الحل بأكثر قدر ممكن من الضمانات التي تحول دون إساءة استعماله، بعض التوصيات التي نرى ملاءمتها لما شاب الدستور المغربي من نواقص في هذا الجانب:

● إحاطة حق الحل بأكثر قدر ممكن من الضمانات التي تحول دون إساءة استعماله من قائمة المراجع والمصادر:

أولاً: الكتب.

1- الكتب باللغة العربية.

جهاد زهير الحرازين: (حق حل البرلمان في النظم الدستورية- دراسة مقارنة-)، مكتبة الوفاء القانونية، الطبعة الأولى، الإسكندرية 2013.

خليل عبد المنعم خليل مرعي: (حل البرلمان بين النظرية والتطبيق)، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة سنة 2013.

شعبان أحمد رمضان: (الوجيز في الأنظمة السياسية والقانون الدستوري)، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى، القاهرة 2008.

علاء عبد المتعال: (حل البرلمان في بعض الأنظمة الدستورية)، دار النهضة العربية، القاهرة، 2004.

علي سعد عمران: (الحدود الدستورية لحل البرلمان- دراسة مقارنة-)، دار الرضوان للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، عمان، الأردن 2016.

موريس دوفرجيه: (المؤسسات السياسية والقانون الدستوري- الأنظمة السياسية الكبرى-)، ترجمة جورج سعد، المؤسسة الجامعية للدراسة والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، بيروت 1992.

2- الكتب باللغة الفرنسية.

Goerge Morange: (Situation et repports des pouvoirs publics en cas de dissolution), in R.D.P, 1978.

Goerges Burdeau: (Manuel Droit Constitutionnel), 21^{ème} édition, L.G.D.J, Paris,1988.

Pierre Albertini: (le droit de dissolution et les systèmes politique français), Presse universitaire de France, Publication de l'université de Rouen, 1978.

Pierre lalumière et André Demichelle : (Les régimes parlementaire européens), Presses universitaires de de France Paris, 1966.

Voir Aussi : Philippe lauvoux: (la dissolution des assemblées parlementaires), édition economica, paris ,1983.

ثانيا: رسائل الدكتوراه والماجستير .

رسائل الدكتوراه.

عبد الكريم الحديكي: (التأثير المتبادل بين الحكومة والبرلمان في النظام الدستوري المغربي - دراسة قانونية -)، أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق، كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية، الرباط، أكسال، السنة الجامعية 2002-2003.

2- رسائل الماجستير.

أمينة لميز: (حل البرلمان في دساتير دول المغرب العربي: الجزائر- المغرب- موريتانيا- تونس- دراسة مقارنة-)، مذكرة لنيل شهادة الماستر في القانون العام، جامعة أمجد بوقرة - بومرداس- كلية الحقوق - بودواو- السنة الجامعية 2014-2015.

ثالثا: المقالات.

حليمة بروك: (آلية حل البرلمان في الأنظمة المغاربية على ضوء الإصلاحات الدستورية)، مجلة العلوم القانونية والسياسية، عدد 14 أكتوبر، الجزائر 2016.

حسن عمر شورش - مُجدّد حسن بارام: (حل البرلمان ومبرراته في الدساتير العراقية لأعوام 1925 و- 2005 دراسة تحليلية مقارنة-)، مجلة البحوث القانونية والسياسية، مجلد 2، العدد 15، الجزائر. رابعا: النصوص القانونية. 1- الدساتير.

دستور المملكة المغربية، الصادر في 29 يوليوز 2011.

الدستور الجزائري لسنة 2016.

الدستور الأردني لسنة 1952 والمعدل سنة 2011

الدستور التونسي لسنة 2014

الدستور الإيطالي لعام لسنة 1947 والمعدل سنة 2012.

الدستور الإسباني لسنة 1978 والمعدل سنة 2011.

